

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL
Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RELATO DE EXPERIÊNCIA

REALIZAÇÃO:

UNIV F NIESADT

APÓIADORES:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SESA

APÓIO INSTITUCIONAL:

RETRICINA Fades

O PAPEL DA AGERT NA REGULAÇÃO DO SANEAMENTO RURAL EM TIMON FRENTE AOS DESAFIOS DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO

EL PAPEL DE LA AGERT EN LA REGULACIÓN DEL SANEAMIENTO RURAL EN TIMON FRENTE A LOS DESAFÍOS DEL MARCO LEGAL DE SANEAMIENTO

THE ROLE OF AGERT IN RURAL SANITATION REGULATION IN TIMON IN THE FACE OF THE CHALLENGES OF THE LEGAL SANITATION FRAMEWORK

Tarsila Cezar de Noronha Pessoa¹. Dr. Suédio Alves Meira². Itamar de Oliveira Júnior³. Guilherme Dantas Bringel⁴. Éneas Ângelo da Silva Júnior⁵.

¹ Graduada em Ciências Sociais e Serviço Social; Diretora de Controle Social da AGERT; Mestranda em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos - Prof. Água, Universidade Federal do Piauí, Teresina/PI, Brasil, tarsila.noronha@hotmail.com, 0009-0008-5251-195X; ² Professor Doutor em Geografia, Universidade Federal do Piauí, suedio.meira@ufpi.edu.br, 0000-0001-9059-8787. ³ Graduado em Engenharia Ambiental; Diretor Geral da AGERT; eng.iaoliveira@gmail.com; 0000-0002-8831-9635; ⁴ Graduado em Engenharia Civil; Diretor de Saneamento Básico da AGERT; guibringel@gmail.com; 0009-0005-3416-9554; ⁵ Graduado em Administração; eneasjr1@gmail.com; 0009-0006-1518-8407.

*Eixo Temático 02 – Saneamento Estruturante: Gestão e Políticas Públicas
Desafios na implementação do Marco Legal do Saneamento em áreas rurais.*

*Eje Temático 02 – Saneamiento Estructurante: Gestión y Políticas Públicas
Desafíos en la implementación del Marco Legal de Saneamiento en áreas rurales.*

*Thematic Axis 02 – Structuring Sanitation: Management and Public Policies
Challenges in the Implementation of the Legal Sanitation Framework in Rural Areas.*

RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar a experiência em andamento da atuação regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Timon (AGERT) no município de Timon (MA), destacando como a agência, aliada ao eixo Água, Saneamento, Higiene e Resiliência Climática do Selo UNICEF e às diretrizes do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH 2022-2040), pode contribuir para mitigar os desafios da implementação do Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020) em áreas rurais. O foco do relato está na reflexão sobre estratégias regulatórias que vêm sendo construídas, como a definição de indicadores técnicos para monitorar serviços descentralizados, a fiscalização de sistemas simplificados de abastecimento, a mediação de conflitos entre usuários e prestadores e a discussão de mecanismos tarifários voltados à modicidade. A experiência busca integrar a regulação municipal a agendas nacionais e internacionais, reconhecendo que a universalização do acesso à água e ao esgotamento sanitário em áreas rurais exige arranjos institucionais inovadores e sustentáveis. Entre os principais desafios observados destacam-se as limitações técnicas e financeiras para o acompanhamento de serviços em áreas dispersas, a necessidade de capacitação continuada de gestores e operadores locais e a sustentabilidade econômico-financeira em territórios de baixa densidade populacional. Mais do que relatar resultados consolidados, este trabalho pretende oferecer elementos para reflexão sobre como a regulação pode fortalecer a governança do saneamento rural, ampliar a participação social e contribuir para a efetivação dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário em contextos de vulnerabilidade, alinhando-se às diretrizes do PNRH e aos compromissos globais representados pelo Selo UNICEF.

Palavras-chave: Saneamento rural; Regulação municipal; Governança multiescalar; Participação social

ABSTRACT

The objective of this work is to present the ongoing experience of the regulatory role of the Regulatory Agency for Delegated Public Services of Timon (AGERT) in the municipality of Timon (Maranhão State, Brazil), highlighting how the agency, allied with the Water, Sanitation, Hygiene and Climate Resilience axis of the UNICEF Seal and with the guidelines of the National Water Resources Plan (PNRH 2022-2040), can contribute to mitigating the challenges of implementing the Legal Framework for Sanitation (Law nº 14.026/2020) in rural areas. The focus of the report is on reflecting upon regulatory strategies under development, such as defining technical indicators to monitor decentralized services, supervising simplified water supply systems, mediating conflicts between users and providers, and discussing tariff mechanisms aimed at affordability. The experience seeks to integrate municipal regulation into national and international agendas, recognizing that universalizing access to water and sanitation in rural areas requires innovative and sustainable institutional arrangements. The main challenges observed include technical and financial limitations for monitoring services in dispersed areas, the need for continuous training of managers and local operators, and the financial sustainability of services in low-density territories. Rather than reporting consolidated results, this work aims to offer elements for reflection on how regulation can strengthen rural sanitation governance, expand social participation, and contribute to the realization of the human rights to water and sanitation in vulnerable contexts, while aligning with the PNRH guidelines and the global commitments represented by the UNICEF Seal.

Keywords: Rural sanitation; Municipal regulation; Multilevel Governance; Social participation.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A experiência relatada está sendo desenvolvida no município de Timon, localizado no estado do Maranhão, região Nordeste do Brasil, durante o ano de 2025, em um contexto marcado por desafios históricos de universalização dos serviços de saneamento básico, sobretudo em áreas rurais. A dispersão territorial, a baixa densidade populacional e a limitação de recursos técnicos e financeiros tornam a prestação dos serviços mais complexa e onerosa, exigindo arranjos institucionais inovadores e de caráter intersetorial.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Timon (AGERT), criada pela Lei Municipal nº 1.926/2014 e atualizada pela Lei nº 2.374/2025, desempenha papel estratégico nesse processo, por deter autonomia administrativa, normativa e fiscalizatória sobre a prestação dos serviços públicos de saneamento, abrangendo tanto a zona urbana quanto a zona rural do município. Essa autonomia confere à AGERT capacidade de atuar como elo operacional e mediador entre o planejamento municipal e as diretrizes nacionais de política pública.

A importância dessa experiência reside na necessidade de enfrentar os obstáculos que dificultam a efetivação do Novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020) em territórios rurais, onde o modelo tradicional de prestação de serviços não se mostra economicamente viável. Nesse cenário, a regulação exercida pela AGERT articula-se com instrumentos estratégicos de planejamento e cooperação, em especial o Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH 2022–2040) - que orienta políticas voltadas à segurança hídrica, ao uso sustentável das águas e à integração entre gestão hídrica e saneamento rural - e o Selo UNICEF (Edição 2021–2024), no Eixo Sistêmico 4 - Água, Saneamento, Higiene e Resiliência Climática, que estimula ações estruturantes voltadas à proteção da infância e à promoção de comunidades resilientes.

O PNRH propõe uma governança multiescalar e territorializada, articulando políticas nacionais às realidades locais e promovendo a equidade no acesso à água e ao saneamento. O Selo UNICEF, por sua vez, induz práticas de planejamento participativo e monitoramento social, fomentando o fortalecimento dos Conselhos Municipais de Saneamento, a capacitação de agentes públicos, o diagnóstico de cobertura dos serviços em escolas rurais e o engajamento da juventude nos espaços de controle social.

Nesse contexto, a Diretoria de Controle Social da AGERT emerge como instância mobilizadora e articuladora do Eixo 4 em Timon, assumindo papel central na coordenação intersetorial entre a regulação, a gestão pública e a sociedade civil. Sua atuação vai além da escuta e do recebimento de manifestações: ela constitui o núcleo de inteligência social e de legitimidade institucional da agência, promovendo a escuta ativa das comunidades rurais, o diálogo entre usuários, associações e prestadores locais, e a tradução das demandas sociais em decisões técnicas e regulatórias.

Ao posicionar-se nesse campo de intersecção entre políticas locais, diretrizes nacionais e compromissos internacionais, a experiência da AGERT em Timon apresenta relevância singular para o debate sobre saneamento rural e regulação multiescalar. Trata-se de um processo em curso que busca transformar limitações estruturais em oportunidades de inovação institucional, fortalecendo a participação social, ampliando a eficiência regulatória e contribuindo para a efetivação dos direitos humanos à água e ao saneamento.

Assim, este relato não tem como propósito apresentar resultados consolidados, mas sistematizar práticas em desenvolvimento, refletir sobre os desafios encontrados e indicar caminhos possíveis para aprimorar a integração entre regulação, planejamento e políticas sociais, oferecendo subsídios ao debate técnico no âmbito do Congresso Internacional de Saneamento Rural.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A experiência em desenvolvimento no município de Timon/MA concentra-se na atuação regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Timon (AGERT) no campo do saneamento rural, configurando-se como um esforço inovador de integração entre regulação, planejamento e participação social. O processo é conduzido de forma articulada entre diferentes diretorias da Agência, com destaque para a Diretoria de Controle Social, responsável por fortalecer os mecanismos de participação popular, ampliar a transparência e assegurar que as manifestações da sociedade civil sejam incorporadas às decisões regulatórias.

Essa dimensão social é essencial para que a regulação não se restrinja a parâmetros técnicos e jurídicos, mas dialogue de forma contínua com as necessidades, percepções e expectativas das comunidades rurais, tornando o processo regulatório mais inclusivo, responsivo e territorializado.

A metodologia da experiência baseia-se em três eixos principais de atuação, em fase de diagnóstico, análise e implementação de forma progressiva:

- i. Definição e monitoramento de indicadores regulatórios aplicáveis a serviços descentralizados de abastecimento e esgotamento sanitário. A AGERT está elaborando matrizes de acompanhamento que contemplam parâmetros como qualidade da água, continuidade do fornecimento, cobertura populacional e sustentabilidade financeira dos sistemas. Esses indicadores estão sendo testados em comunidades que utilizam poços comunitários e sistemas simplificados, permitindo construir uma base empírica para aprimorar normas e fiscalizações futuras;
- ii. Fiscalização técnica e ambiental em áreas rurais dispersas. Essa frente envolve visitas de campo realizadas por equipes técnicas da AGERT, voltadas à inspeção das condições operacionais de captação, armazenamento e distribuição de água. Durante essas ações, serão coletadas amostras para análise de potabilidade em parceria com outros órgãos fortalecendo o caráter interinstitucional da atuação regulatória;
- iii. Processos participativos de controle social. Sob coordenação da Diretoria de Controle Social, a AGERT tem promovido reuniões comunitárias, oficinas e escutas públicas com lideranças rurais e usuários de sistemas simplificados, estimulando o uso dos canais institucionais de manifestação, como a Ouvidoria e o Conselho Consultivo. As informações coletadas são sistematizadas e incorporadas aos relatórios regulatórios, retroalimentando o processo decisório da Agência.

2.1 A Diretoria de Controle Social: o coração da governança participativa

Mais do que um canal de ouvidoria, a Diretoria de Controle Social representa o núcleo mobilizador e de inteligência social da AGERT. Seu funcionamento organiza-se em um ciclo virtuoso de quatro dimensões complementares, que conferem legitimidade e efetividade à regulação: a) Escuta ativa e capilaridade: reuniões sistemáticas com lideranças comunitárias e operadores locais, mapeando fragilidades e boas práticas que frequentemente escapam aos canais formais; b) Mediação e construção de consensos: resolução colaborativa de conflitos entre usuários, prestadores e poder público, com soluções pactuadas e tecnicamente sustentáveis; c) Tradução e internalização: transformação dos relatos e dados sociais em insumos técnicos para as demais diretorias, integrando evidências comunitárias às decisões de fiscalização, planejamento e normatização; d) Transparência e devolutiva social: respostas fundamentadas a todas as manifestações, garantindo *accountability* regulatória e reforçando o controle social.

Esse modelo reduz assimetrias de informação, aprimora a eficiência regulatória e

consolida uma governança participativa, em que a população se torna coprodutora de soluções públicas e parceira ativa na implementação de políticas de saneamento rural.

2.2 Integração com políticas públicas e agendas de desenvolvimento

Outro eixo central da experiência é a integração da regulação local com políticas públicas mais amplas. A AGERT vem alinhando suas ações às diretrizes do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH 2022–2040), especialmente nos subprogramas voltados à gestão de águas subterrâneas, ao uso eficiente dos recursos hídricos e ao fortalecimento dos arranjos institucionais locais.

Em paralelo, a Agência atua de forma articulada com o Selo UNICEF, particularmente no Eixo Sistêmico 4 - Água, Saneamento, Higiene e Resiliência Climática, orientando intervenções voltadas à proteção da infância e da adolescência em comunidades vulneráveis.

Essa vinculação reforça a compreensão de que a regulação do saneamento rural ultrapassa o campo técnico, conectando-se diretamente às agendas de direitos humanos, saúde pública e desenvolvimento sustentável.

2.3. Etapa atual e perspectivas de avanço

A experiência encontra-se em fase de diagnósticos para consolidação, envolvendo a construção de metodologias próprias, a formação de capacidades técnicas e sociais e a integração progressiva com políticas nacionais e internacionais. A proposta metodológica é flexível e dinâmica, permitindo ajustes contínuos diante dos desafios emergentes, mas sempre orientada pela missão de tornar a regulação uma ferramenta efetiva de mitigação dos entraves históricos do saneamento rural.

Assim, o caso de Timon evidencia o potencial transformador das agências reguladoras municipais, que, ao atuarem de maneira integrada e participativa, tornam-se agentes estratégicos de governança hídrica, inclusão social e sustentabilidade territorial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados parciais da experiência em andamento da AGERT em Timon indicam que a regulação do saneamento rural, quando associada a instrumentos de participação social e a compromissos nacionais e internacionais, tem potencial de gerar avanços significativos na governança local. Entre os primeiros achados, destaca-se a relevância da Diretoria de Controle

Social, que tem atuado como instância de mediação entre a população e a agência, fortalecendo a transparência regulatória e garantindo que as especificidades das comunidades rurais sejam incorporadas nas estratégias de fiscalização e monitoramento. Essa atuação tem permitido a ampliação do diálogo entre prestadores de serviços, usuários e poder público, aspecto essencial em territórios marcados por vulnerabilidades sociais. A articulação entre a AGERT, o Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH 2022-2040) e o Selo UNICEF produziu ganhos operacionais e institucionais significativos, ao mesmo tempo em que evidenciou limites estruturais e oportunidades de aprendizagem organizacional.

A integração da AGERT ao Selo UNICEF tem gerado ganhos expressivos para a regulação do saneamento rural em Timon. Os indicadores do Eixo 4 - *Água, Saneamento, Higiene e Resiliência Climática* - têm orientado de forma mais precisa as ações de fiscalização e a alocação de investimentos, permitindo que alguns dos esforços se concentrem nas comunidades rurais em situação de maior vulnerabilidade. Essa priorização contribui diretamente para a redução das desigualdades territoriais e para o fortalecimento da eficiência regulatória. Além disso, o processo de certificação do Selo tem promovido uma mobilização social relevante, ao estimular a cooperação entre diferentes secretarias municipais e o engajamento da sociedade civil. Dessa forma, a regulação do saneamento deixa de ser uma ação isolada e passa a integrar uma agenda mais ampla de proteção da infância e da adolescência, consolidando práticas de governança inclusiva e intersetorial no município.

Do mesmo modo, a assimilação da AGERT ao Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) tem proporcionado ganhos significativos tanto do ponto de vista técnico quanto institucional. Ao adotar os referenciais estratégicos e metodológicos do PNRH para a gestão hídrica e o saneamento rural, a agência tem aprimorado a consistência de suas decisões regulatórias e ampliado a transparência dos processos de fiscalização, garantindo que as ações estejam fundamentadas em critérios técnicos robustos. Paralelamente, o alinhamento com o PNRH confere maior legitimidade interfederativa à atuação da AGERT, fortalecendo sua posição frente a órgãos estaduais e federais e abrindo oportunidades para cooperação técnica, parcerias estratégicas e acesso a recursos que contribuem para o fortalecimento contínuo da regulação municipal.

Como parte do processo de institucionalização da regulação do saneamento rural, a AGERT está desenvolvendo um conjunto inicial de indicadores regulatórios para monitorar sistemas descentralizados de abastecimento e esgotamento sanitário. Embora ainda em fase de

consolidação, esses indicadores irão permitir avaliar de forma mais precisa a cobertura do abastecimento de água em escolas e comunidades rurais, a adequação das condições de saneamento e higiene, a eficiência no tempo de resposta às demandas registradas via Ouvidoria ou via investigação social, bem como o nível de participação juvenil e comunitária em conselhos e processos decisórios.

Além disso, os indicadores servirão para acompanhar a revisão e a implementação dos planos municipais com enfoque em resiliência climática e equidade social. A utilização desses instrumentos visa proporcionar maior clareza sobre a qualidade e regularidade dos serviços, contribuindo para a sustentabilidade das soluções adotadas e evidenciar a importância da capacitação técnica contínua de gestores e operadores locais.

Mesmo diante de restrições orçamentárias, logísticas e técnicas, a AGERT tem conseguido mitigar desafios históricos do saneamento rural em oportunidades de inovação institucional. A atuação da Diretoria de Controle Social destaca-se como elemento central dessa experiência, funcionando como instância de mediação entre a população e a agência, fortalecendo a transparência regulatória e garantindo que as especificidades das comunidades rurais sejam efetivamente incorporadas às estratégias de fiscalização e monitoramento. Por meio de uma inteligência social aplicada, a diretoria tem priorizado ações de campo, fomentado parcerias intersetoriais e adotado uma abordagem de sustentabilidade pactuada, envolvendo a comunidade na definição de normatizações e regras de operação.

Ao mesmo tempo, persistem desafios significativos que limitam a plena expansão e eficiência dos serviços. Entre eles, destacam-se as restrições financeiras para ampliar a

fiscalização em áreas remotas, as limitações técnicas na coleta sistemática de dados sobre qualidade da água e esgotamento sanitário em localidades dispersas, a necessidade de maior articulação interinstitucional com órgãos de saúde, educação, meio ambiente e assistência social, e a busca por sustentabilidade econômico-financeira em territórios de baixa densidade populacional. A experiência da AGERT, porém, demonstra que, mesmo diante dessas limitações, é possível construir soluções adaptativas, participativas e tecnicamente fundamentadas, reforçando o papel da regulação como catalisadora de governança, desenvolvimento sustentável e justiça hídrica.

A análise dos resultados parciais demonstra que a regulação municipal não deve ser compreendida apenas como fiscalização normativa, mas como processo dinâmico de construção institucional, capaz de fortalecer a governança do saneamento rural, ampliar a participação social e articular políticas públicas multiescalares. Ao combinar inteligência social, mediação comunitária e alinhamento com diretrizes nacionais e compromissos internacionais, a AGERT consolida-se como mediadora entre o Marco Legal do Saneamento, o PNRH, o Selo UNICEF e as necessidades concretas das populações rurais, promovendo soluções adaptativas, inclusivas e sustentáveis, assumidos pelo município e as necessidades concretas das populações rurais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente documento buscou sistematizar as experiências e práticas regulatórias adotadas no âmbito do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, considerando as especificidades do município de Timon/MA e as diretrizes estabelecidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020).

Ao articular as diretrizes do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH 2022–2040), os compromissos do Selo UNICEF e os instrumentos da regulação local, a agência constrói um modelo inovador de governança cooperativa e multiescalar. Mais do que fiscalizar e monitorar serviços, a AGERT tem se afirmado como arquiteta de soluções públicas, mediadora de interesses e catalisadora de desenvolvimento sustentável. Ao integrar inteligência social, participação comunitária e articulação intersetorial, a agência demonstra que a regulação, quando concebida

como um processo participativo e adaptado às especificidades territoriais, promove efetividade, legitimidade e justiça social.

Adicionalmente, a articulação com instrumentos nacionais e internacionais, como o Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH 2022–2040) e o Selo UNICEF - eixo Água, Saneamento, Higiene e Resiliência Climática - fortalece a consistência técnica, a legitimidade interfederativa e a capacidade de mobilização social, consolidando um modelo de governança cooperativa e multiescalar. Ao integrar planejamento, fiscalização, inteligência social e participação comunitária, a AGERT consegue mitigar desafios históricos, como limitações financeiras, dispersão populacional e restrições técnicas, em oportunidades de inovação, sustentabilidade e desenvolvimento territorial.

Ao longo da análise, evidenciou-se a importância de uma atuação regulatória integrada, pautada em diagnósticos de indicadores claros, fiscalização técnica e ambiental eficiente e atenção às particularidades de áreas rurais e sistemas descentralizados. A consolidação de indicadores regulatórios permite não apenas o monitoramento da qualidade e continuidade dos serviços, mas também a identificação de oportunidades de melhoria e inovação em soluções simplificadas, sistemas individuais e comunitários.

Além disso, a experiência prática demonstra que a articulação entre órgãos reguladores, conselhos consultivos e demais atores sociais é essencial para garantir a transparência, a participação social e a efetividade das políticas públicas, promovendo inclusão e equidade no acesso aos serviços de saneamento.

Por fim, conclui-se que a implementação de práticas regulatórias modernas e bem estruturadas, associadas à capacitação contínua dos gestores e à participação ativa da comunidade, constitui um caminho sólido para a sustentabilidade, a qualidade dos serviços e a promoção de direitos básicos à água e ao saneamento, contribuindo para a melhoria da saúde pública e da qualidade de vida da população de Timon.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). 2021. *Diretrizes para Regulação de Serviços de Água e Esgoto*. Brasília: ANA. <https://www.ana.gov.br>

- Brasil, Município de Timon. 2014. *Lei nº 1.866, de 26 de dezembro de 2014. Institui a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Timon (AGERT) e dá outras providências*. Timon: Diário Oficial do Município. <https://www.timon.ma.gov.br>
- Brasil. 2020. *Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Marco Legal do Saneamento Básico*. Brasília: Diário Oficial da União. <https://www.planalto.gov.br>
- Castro, R. C., e R. C. Marques. 2019. *Regulação e Governança em Saneamento: Modelos e Desafios no Brasil*. São Paulo: Editora Atlas.
- Loureiro, S., e R. Cunha. "Governança Multiescalar e Regulação de Serviços Públicos: Experiências no Brasil." *Revista Gestão & Políticas Públicas* 11, n. 2 (2022): 45–68.
- Pacheco, R. S., e E. A. Santana. "Regulação Municipal e Governança Multinível no Saneamento." *Revista de Administração Pública* 56, n. 4 (2022).
- Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). 2022. *Plano Nacional de Recursos Hídricos 2022–2040*. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Regional. <https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/recursos-hidricos/pnrh>
- Selo UNICEF. 2022. *Eixo Água, Saneamento, Higiene e Resiliência Climática*. Brasília: Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). <https://www.unicef.org>
- Souza, P. R., e A. Costa. "Participação Social e Controle Comunitário em Políticas de Saneamento Rural." *Revista de Políticas Públicas e Desenvolvimento* 8, n. 1 (2021): 55–72.
- Tundisi, J. G., e T. Matsumura-Tundisi. 2016. *Gestão de Recursos Hídricos no Brasil*. São Carlos: Rima Editora.
- UNICEF Brasil. *Selo UNICEF Município Aprovado: Diretrizes e Indicadores do Eixo Água, Saneamento, Higiene e Resiliência Climática*. Brasília: UNICEF, 2021.